

Manual de usuario de SMART Mobile

Contenido

Paso 1: Introducción a SMART Mobile	2
Paso 2: Recomendaciones para el uso de SMART Mobile	3
Paso 3: Descarga de SMART Mobile	4
Paso 4: Iniciando SMART Mobile y cargando proyectos	6
Paso 5: Ajustes de SMART Mobile	8
Paso 6: Proyectos con SMART Mobile	11
Paso 7: Proyecto SMART Mobile Distance Sampling	12
7.1. Método Distance Sampling.....	12
7.2. Recogida de datos Distance Sampling con SMART Mobile.....	12
Paso 8: Proyecto SMART Mobile Letrinas	20
8.1. Método de conteo de letrinas.....	20
8.2. Conteo de letrinas con SMART Mobile	21

Paso 1: Introducción a SMART Mobile

Figura 1. Logotipo reconocible de SMART

SMART Mobile es una App o aplicación para dispositivos móviles. SMART son las siglas de “Spatial Monitoring and Reporting Tool” (Figura 1). *SMART Mobile* es una evolución de la App “CyberTracker”, pero con más funciones. CyberTracker se usó para la recogida de datos en campo, pero fue ampliando sus funcionalidades para el patrullaje y gestión de áreas protegidas, parques nacionales o naturales.

SMART se articula en 3 módulos interconectados, de los cuales *SMART Mobile* es la aplicación móvil en donde se carga la información y formularios preparados en *SMART Desktop*, permitiendo la recogida de datos georreferenciados, el monitoreo en campo y el envío automático de datos. *SMART Mobile* se configura según las necesidades del usuario o del proyecto desde *SMART Desktop*, donde se programan los proyectos en áreas de conservación. *SMART* permite gestionar patrullas, censos, muestreos, incorporar alertas, realizar análisis e informes o conectarse con herramientas estadísticas. A efectos del trabajo de campo permite la recuperación de la información recogida con una App móvil.

SMART ha sido seleccionado por el LIFE Iberconejo por ser gratuita, por la garantía de continuidad más allá del fin del proyecto (“esperanza de vida” superior a 6 años); y por el apoyo y financiación de 8 importantes instituciones de Conservación de la Naturaleza. Su implantación es amplia en muchos países, con una gran comunidad de usuarios, tiene confidencialidad, seguridad, diferentes niveles de acceso y codificación de la información, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).

El flujo de trabajo propuesto desde el LIFE Iberconejo pretende simplificar la toma de información mediante *SMART Mobile*, pero también el procesado de datos y la automatización de los análisis en una plataforma web del propio LIFE Iberconejo. La información (de estadísticas de caza, Distance sampling y conteos de letrinas), se podría integrar automáticamente en un modelo jerárquico. Los datos se visualizarían en la plataforma, se podrían analizar, corregir, hacer informes y mapas de distribución y abundancias. Con series temporales se pueden generar gráficos de tendencias poblacionales con información sobre tasas de decrecimiento, o tendencias en función de covariables como el tipo de habitat.

Paso 2: Recomendaciones para el uso de SMART Mobile

Antes de descargar la App SMART Mobile y para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación deben tenerse en cuenta una serie de recomendaciones. El rendimiento de la App y del teléfono dependerá de las capacidades del dispositivo móvil (marca, modelo, o versión Android/IOS). Teléfonos y dispositivos móviles modernos no necesitarían todas las recomendaciones y tendrían el máximo rendimiento de las funcionalidades de SMART Mobile. En las primeras pruebas de campo se observarían los requerimientos del dispositivo.

Recomendaciones antes de usar SMART Mobile:

- Activar el GPS del teléfono.
- No utilizar otras aplicaciones que usen el GPS del teléfono a la vez que SMART Mobile, por ejemplo Google Maps, Orux Maps, App IGN, etc. Y, antes de usar SMART Mobile, cerrar también otras aplicaciones abiertas aunque no usen GPS.
- Desactivar los modos de ahorro de batería que puedan limitar las funciones de la App (pero dependerá del dispositivo).
- Activar el modo de rendimiento de la batería del dispositivo en “alto rendimiento” (se suele hacer desde Ajustes y Batería), porque algunas configuraciones requeridas por SMART Mobile pueden consumir más batería que la configuración normal del dispositivo.
- Llevar un power bank externo de 5.000 mA o más, como medida de seguridad ante un eventual agotamiento de la batería del teléfono en el campo.
- Desactivar “compartir la ubicación con Google” y las mejoras de precisión (ver en el menú de configuración de la ubicación de cada dispositivo). En general, desconectar la búsqueda automática de wifi y de blue tooth, que se suele hacer desde Ajustes y en mejorar la precisión). Para no compartir ubicación en tiempo real se suele ajustar en: Ajustes, Ubicación, compartir en google maps...
- Al terminar de usar SMART Mobile hay que revertir las configuraciones iniciales y personales, y si se desea desactivar el GPS.

Estas recomendaciones aumentan el rendimiento del teléfono y de la aplicación, reducen la probabilidad de errores y aumentan la velocidad de la toma de coordenadas del GPS. Pero, como se ha dicho dependen mucho del tipo de teléfono.

Paso 3: Descarga de SMART Mobile

SMART Mobile es gratuita y está disponible para Android e IOS. Para descargar la aplicación hay que acceder a Play Store (para Android) o Apple Store (para IOS). Escribir y buscar “smart cybertracker” o smart mobile conservation” en las respectivas plataformas de descarga o compra de aplicaciones (Figura 2).

Figura 2. Diagrama para la descarga de SMART Mobile desde Android e IOS

Se seleccionará la App “smart mobile conservation” (= SMART Mobile), que se identifica muy bien con el logo de SMART (Figura 3 Figura 1):

Figura 3. Diagrama de selección de la aplicación SMART Mobile para su descarga

A continuación se pulsa o hace clic en “Instalar” (hay que esperar un poco) y en “Abrir” (Figura 4).

Figura 4. Diagrama de instalación de SMART Mobile

En la descarga de la App SMART Mobile hay que conceder de inicio todos los permisos solicitados (de almacenamiento, micrófono, cámara y ubicación). Si al abrir los proyectos (Distance, Letrinas...) SMART Mobile solicitase estos permisos, porque no se hayan dado anteriormente, hay que concederlos. Esto se hace generalmente desde: Ajustes-Gestión de aplicaciones-Gestor de permisos-Teléfono-Denegado; buscar App SMART Mobile, pulsar y Permitir. Pero, estas ubicaciones son diferentes en las diferentes marcas y modelos de dispositivos. Es práctico usar la “lupa” de búsqueda cuyo icono suele estar arriba de la pantalla.

Paso 4: Iniciando SMART Mobile y cargando proyectos

SMART Mobile es el módulo para toma de datos en campo con dispositivos móviles. Estos dispositivos deben contar con GPS y es conveniente calibrarlos antes de iniciar la toma de datos para garantizar la precisión de las ubicaciones tomadas. El procedimiento de calibración del GPS dependerá de cada dispositivo.

Una vez instalado SMART Mobile se tienen que cargar los proyectos. Desde Iberconejo se están usando dos proyectos para el seguimiento de las poblaciones de conejos: Distance Sampling y Letrinas. Este proceso se realiza con los pasos siguientes.

Al abrir la App SMART la primera pantalla que aparece contiene los iconos de SMART Desktop, SMART Connect, SMART Collect y un lector de códigos QR (Figura 5).

Figura 5. Pantalla inicial y proyectos cargados en SMART Mobile

La secuencia para cargar los proyectos en SMART Mobile es:

- Abrir la aplicación SMART Mobile (Figura 5).
- Descargar el paquete del Proyecto (Distance, Letrinas) a través de escaneo de códigos QR; o a través de Connect (necesita usuario y contraseña; o con archivos .zip (recibidos por correo electrónico o Whatsapp en el dispositivo).
- Hay que recordar conceder todos los permisos (localización, cámara, almacén y micrófono) que se soliciten.
- Abrir los proyectos descargados (Figura 5), y comprobar que se han cargado correctamente.
- En Iberconejo se tiende a las descargas con el lector de QR, por la sencillez de solo leer el código QR e introducir usuario y contraseña (Figura 6).

Figura 6. Código QR para descargar el proyecto SMART de entrenamiento o aprendizaje "Letrinas_cursos". Usuario y contraseña: Tecnico1, Tecnico 1

Paso 5: Ajustes de SMART Mobile

En la primera pantalla de SMART Mobile abajo a la derecha están los ajustes generales. Al pulsar o hacer clic se pueden configurar varias opciones. Las más importantes son las actualizaciones (hay que actualizar siempre que estén disponibles), el idioma (portugués, español, inglés) (Figura 7); las coordenadas (seleccionar en UTM) y la precisión del GPS (recomendable 5 metros, pero dependerá del dispositivo; precisiones mayores de 10-15 metros no son adecuadas) (Figura 8).

Figura 7. Ajustes generales y actualizaciones de SMART Mobile

Figura 8. Ajustes de idioma, tipo de coordenadas y precisión del GPS en SMART Mobile

Además, abajo en la primera pantalla de SMART, hay un icono de Mapa (Figura 8). Al pulsar se dispone de algunas opciones cartográficas (Figura 9) como capas base (elegibles on line / of line); centrado de la ubicación y función “go to”. Las capas offline permiten cargar cartografía, recorridos prediseñados por las zonas de muestreos, kmz, kml, y otros formatos.

Arriba a la derecha se despliegan las opciones de datos (con coordenadas, huso horario, precisión y otras); brújula (con la situación de cobertura de los satélites) y una función de ubicación. Estas tres pantallas se corren horizontalmente, y se despliegan igualmente con el “Más” de abajo a la derecha (Figura 9).

Figura 9. Opciones de capas base, de datos, brújula, localización y otras

Paso 6: Proyectos con SMART Mobile

Una vez configurados los ajustes y conocidas algunas funciones de SMART Mobile, podemos entrar en los Proyectos, haciendo clic en cada uno (Distance, Letrinas, Figura 5). Si en vez de clicar se deja el dedo encima, se despliegan opciones como compartir el proyecto con otros usuarios con código QR u otras vías (WhatsApp, Gmail), revisar los datos exportados o a la espera de importar por SMART Connect, actualizar o eliminar el proyecto (Figura 10).

Figura 10. Opciones de los Proyectos, de compartir con código QR u otras vías, revisar los datos en espera, actualizar o eliminar

Paso 7: Proyecto SMART Mobile Distance Sampling

Una vez ajustado SMART Mobile, podemos entrar en los diferentes Proyectos, haciendo clic o pulsando en cada uno (Distance, Letrinas). El Proyecto SMART Distance de Iberconejo requiere algunos datos más que Letrinas, pero los menús son muy parecidos.

7.1. Método Distance Sampling

En resumen, la metodología Distance sampling permite estimar la densidad absoluta (nº de conejos/unidad de superficie) de algunas especies terrestres. Consiste en registrar desde un vehículo los ejemplares que se detectan en un transecto, anotando la distancia (d) y ángulo (α) al que se observan, para poder realizar una posterior estimación de la densidad considerando el área muestreada.

Idealmente el transecto debe transcurrir perpendicular al gradiente de densidad del conejo o muestrear todos los hábitats. Además, se requiere de materiales específicos (vehículo; dispositivo móvil con app SMART Mobile; recomendable telémetro; ángulos impresos de -90° 0° $+90^\circ$ o goniómetro; y prismáticos). La velocidad aproximada del vehículo será de 10 km/h; y en cuanto se hace una observación o contacto el vehículo se detendrá y se anotarán los datos de distancia y ángulo de la primera ubicación donde hayan sido observados. Se debe asignar de forma precisa el ángulo de observación, y si los individuos se observan a la derecha el ángulo será positivo (+), si es a la izquierda, será negativo (-).

7.2. Recogida de datos Distance Sampling con SMART Mobile

Tras la ubicación del vehículo y de los técnicos de campo (conductor y observador/es) en la zona a muestrear, se activa el GPS del teléfono. A continuación se abre SMART Mobile, se pulsa o hace clic en Proyectos (o SMART Desktop) y se hace clic en el proyecto Distance sampling. Aparecerá la pantalla de inicio del proyecto con el Menú de Metadatos. A partir de aquí la secuencia de pantallas y de recogida de datos es la siguiente:

Figura 11. Secuencia de las tres primeras pantallas iniciando Distance sampling

Figura 12. Secuencia de las pantallas de registro de una observación de Distance sampling

Figura 13. Secuencia de las pantallas de registro de una observación de Distance sampling, con la medición de la distancia

1ª pantalla. Pulsar o hacer clic en “Iniciar patrulla” (Figura 11 izquierda).

2ª pantalla. Dejar que el GPS obtenga la “Ubicación” y las coordenadas, lo que puede tardar un poco (Figura 11 centro). En ese momento se está iniciando el track. Además, hay que seleccionar el “Tipo de transporte” (o tipo de vehículo); la “Estación” (desplegable PT con la región portuguesa / ES con la provincia española, donde se realiza el muestreo); “Objetivo” (zona, coto, finca, municipio o lugar del muestreo); “Comentario” (cualquier circunstancia que afecte al muestreo, como la climatología); “Empleados” (en el caso de Portugal el funcionario que realiza el muestreo; en el caso de España el técnico); y “Líder” (o jefe de equipo) (Figura 11 derecha) .

3ª pantalla. Una vez cumplimentados por lo menos los campos marcados como obligatorios (con *) y obtenida la primera coordenada de inicio, se hace clic arriba a la derecha (OK, Figura 11 derecha).

4ª-5ª-6ª-7ª-8ª-9ª pantallas. Al localizar un ejemplar/es se registra y georreferencia el contacto pulsando sucesivamente “Hacer Observación / Observar” (Figura 12 izquierda), pulsando “Censo Distancia” (Figura 12 centro), pulsando “Registros” (Figura 12 derecha), pulsando “Añadir registro” (Figura 13 izquierda) y se despliega “Registro N” con 5 campos a cumplimentar (Figura 13 centro).

Los 5 campos se van abriendo según se pulsa cada uno. El “Punto Kilométrico” (PK) no es obligatorio, y se registra el PK desde el inicio de la patrulla. Los otros 4 campos son obligatorios, y según se va pulsando se despliega una “calculadora” que permite registrar las cifras. La “Distancia” radial son los metros del observador al ejemplar/es, medida idealmente con un telémetro (p.ej. 15 metros en este caso, Figura 13 derecha). En caso de no disponer de telémetro se estimará la distancia aproximada a ojo, tras un entrenamiento previo. Y, se hace clic arriba a la derecha (OK).

← Ângulo ✓				← Contagem ✓				← Espécies
-45				2				Coelho-bravo
								Lebre-ibérica
								Perdiz-vermelha
7	8	9	C	7	8	9	C	Carnívoros >
4	5	6	⊗	4	5	6	⊗	Ungulados >
1	2	3	.	1	2	3	.	Aves >
0			±	0			±	

Figura 14. Secuencia de las pantallas de registro de una observación de Distance sampling, con la medición del ángulo, cantidad y especie

10ª-11ª-12ª pantallas. En “Ángulo” se marcan los grados desde el observador al ejemplar/es respecto a la línea de progresión, calculando con ángulos impresos de -90° 0° $+90^{\circ}$ o con un goniómetro P. ej. menos 45° , porque los ejemplares estaban a la izquierda (Figura 14 izquierda). No se anotan observaciones pasados los 180° (a la espalda del observador). Y, se hace clic arriba a la derecha (OK). En “Conteo” se apunta el número de ejemplares detectados (2 en el ejemplo de la Figura 14 centro). En “Especie” se anota la categoría del animal registrado (Figura 14 derecha). Se recomienda registrar otras especies detectadas, no sólo de conejo de monte. Esto es importante en zonas de baja densidad, ya que mejorará la información de las causas, la atención y motivación.

Figura 15. Secuencia de registro con todos los datos requeridos de una observación de Distance sampling

13ª-14ª-15ª pantallas. Tras anotar el PK (opcional), distancia, ángulo, conteo y especie (p. ej. 0,1 km; 15 metros; -45 grados, y 2 conejos en la Figura 15 izquierda), se hace clic arriba a la derecha (OK); y se puede revisar el registro Figura 15 centro). En caso de error, pulsando en “Registro N” se podría modificar.

Si en la misma posición, con el vehículo parado, hay otros ejemplares en otro lugar, se puede “Añadir registro” nuevo, o los que sean necesarios. Se hacen 2 clics sucesivos arriba a la derecha (OK), y a continuación se pulsa en “Guardar” (Figura 15 derecha).

Figura 16. Toma de coordenadas con el GPS, con cartografía y preparándose para finalizar Distance sampling,

16ª-17ª-18ª pantallas. Al “Guardar” se registra la ubicación por el GPS del dispositivo tras captar las señales satelitales (Figura 16 izquierda). Si el registro de las coordenadas se demora (> 7 segundos) se puede “Saltar GPS”, ubicar “a dedo” la posición con la cartografía, y las coordenadas y observación se guardan pulsando OK arriba (Figura 16 centro).

Sucesivamente se van registrando y georefenciando los Distance (distancias, ángulos, conteo o cantidades y especies) con la sucesión de las 8ª a 13ª pantallas (Figura 12 Figura 13 Figura 14 Figura 15). Es muy importante no olvidar y guardar las posiciones del GPS (“Guardar”, abajo a la derecha de la pantalla).

Figura 17. Secuencia para la finalización de Distance sampling

Figura 18. Secuencia de finalización de Distance sampling, con revisión de Historia

Figura 19. Proyecto Distance sampling preparado para otro censo tras la exportación de los datos del anterior

19ª pantalla. Cuando se haya acabado el recorrido, por ejemplo de 10 kilómetros, se finaliza el track y la patrulla Distance. Para eso se pulsa “Patrulla” en el menú de debajo de la pantalla (Figura 16 derecha) y se despliegan las opciones (Figura 17 izquierda) de “Finalizar / Fin de patrulla”; “Pausa” (para interrumpir momentáneamente o por unos minutos el registro Distance); “Cambio de patrulla” (para modificar los datos iniciales) y “Estadísticas” (para consultar la velocidad, el tiempo y distancia recorrida, lo que es útil para comprobar la correcta realización de la metodología, Figura 17 centro).

20ª-21ª pantallas. Una vez seguros de haber cumplido con la metodología, pulsar “Fin de patrulla” y confirmar el fin de la patrulla dejando (en vez de clicar) el dedo encima de la opción “Si” (Figura 18 izquierda y derecha).

22ª-23ª-24ª-25ª pantallas. El GPS tomará la posición final del track. Podría ocurrir que no se haya observado ningún ejemplar y solo se registraría en el SMART Mobile la coordenada inicial (Figura 11 derecha) y final. Para terminar la Patrulla, solo quedaría consultar los datos en “Historia” (permite revisar los tiempos, la distancia recorrida y velocidad, Figura 18 centro) y “Exportar los datos” vía SMART Connect a SMART Desktop donde se almacenan automáticamente (Figura 18 izquierda y derecha) Y, “Distance sampling” estaría preparado para el siguiente muestreo (Figura 19).

Paso 8: Proyecto SMART Mobile Letrinas

8.1. Método de conteo de letrinas

El conteo de letrinas es un método complementario que estima abundancias relativas. Para poder detectar cambios a pequeña escala y en baja densidad (donde el número de observaciones directas serían reducidas), se propone esta metodología a escala de detalle. En Ibercanejo es un método complementario del modelo jerárquico, de ámbito más reducido (local o regional). Además, se usa para la evaluación de actuaciones o de la especie presa de depredadores especializados. De hecho, es la metodología de seguimiento de las poblaciones de conejo de monte en los programas de conservación del lince ibérico (2004-23), ya que tiene sensibilidad para detectar fluctuaciones estacionales y anuales. Por ello, aunque reporta una estima relativa, es muy útil para el seguimiento de las medidas de gestión locales, de evaluación como especie presa o para el seguimiento de actuaciones. El método se resume en:

- 1 persona con SMART, o alternativamente GPS.
- Cuadrículas 2.5x2.5 km subdivididas en cuatro de 1.25x1.25 km, total o parcialmente en el coto, finca, zona o actuación.
- 4 transectos de >750 m. *Por cuestiones logísticas podrán alargarse los recorridos y unirlos.
- Georeferenciación de las letrinas en una banda de 2 m de ancho (trayectoria, no eje).
- Se pueden categorizar las letrinas del 1 al 5 por su tamaño y número, pero actualmente esto no se realiza.

Figura 20. Método de conteo de letrinas, que requiere de una persona con SMART Mobile que georeferencia las letrinas encontradas en una banda de 2 metros de ancho de la trayectoria en cuadrículas

8.2. Conteo de letrinas con SMART Mobile

Una vez realizados los ajustes generales de SMART Mobile, podemos entrar en los diferentes Proyectos, pulsando en cada uno (Distance, Letrinas). El Proyecto SMART Letrinas de Iberconejo requiere menos datos que Distance, pero el menú es muy parecido.

Tras la ubicación del técnico de campo en la zona a muestrear dentro de la cuadrícula correspondiente, se activa el GPS del teléfono, se abre SMART Mobile, se pulsa en Proyectos (o SMART Desktop) y se hace clic en el proyecto SMART Letrinas. Aparecerá la pantalla de inicio del proyecto con el Menú de Metadatos. A partir de aquí la secuencia de pantallas y de recogida de datos es la siguiente:

Figura 21. Secuencia de las tres primeras pantallas iniciando el proyecto SMART Letrinas

Figura 22. Secuencia de las pantallas de registro de letrinas

Figura 23. Secuencia de las pantallas de registro de letrinas

1ª pantalla. Pulsar o hacer clic en “Iniciar patrulla” (Figura 21 izquierda).

2ª pantalla. Dejar que el GPS obtenga las coordenadas iniciales del track (“Ubicación”), que puede tardar un poco. En ese momento se está iniciando el track. Además, hay que seleccionar “Tipo de transporte” (a pie), la “Estación” (desplegable PT con la región portuguesa / ES con provincia española, donde se realiza el muestreo); “Orden” (Letrinas / Distance); “Objetivo” (normalmente la zona, coto, finca, lugar o municipio del muestreo); “Comentario” (cualquier circunstancia que afecte al muestreo, como la climatología); “Empleado” (en el caso de Portugal el funcionario o técnico que realiza el muestreo; en el caso de España el técnico); “Líder” (o jefe de equipo); y “Sampling season” (MIN si el muestreo se realiza en el mínimo poblacional de los conejos, en invierno; MAX si es en el máximo poblacional, en primavera-verano) (Figura 21 centro).

3ª pantalla. Una vez cumplimentados por lo menos los campos marcados como obligatorios (con *) y obtenida la primera coordenada, se pulsa en el clic de arriba a la derecha (OK), se pasa automáticamente a la 3ª pantalla y se inicia el conteo de letrinas (Figura 21 derecha).

4ª-5ª-6ª-7ª-8ª-9ª pantallas. Al encontrar una/s letrina/s de conejo/s (>20 excrementos aislados) se registra y georreferencia pulsando “Hacer observación / Observar” (4ª pantalla), pulsando “Letrina” (5ª pantalla), haciendo clic arriba a la derecha (=OK, 6ª pantalla, Figura 22), y clic abajo a la derecha a “Guardar” (se guarda la posición, 7ª pantalla), adquiriéndose la posición por los satélites y el GPS (8ª y 9ª pantalla) (Figura 23).

Figura 24. Si el registro de la coordenada se demora se puede “Saltar GPS” y ubicar con el dedo la posición en la cartografía. Si se encuentran varias letrinas se puede “Añadir observación” tantas veces como letrinas

10ª-11ª pantallas. Si el registro de la coordenada se demora por no captar satélites (> 7 segundos), se puede “Saltar GPS” (9ª pantalla) y ubicar a dedo la posición con la cartografía (10ª-11ª pantallas Figura 23, Figura 24 izquierda y centro).

12ª pantalla. Si se encuentran varias letrinas alrededor de un radio pequeño, de aproximadamente 2 metros, se puede “Añadir observación / Observar” tantas veces como Letrinas (tres en el ejemplo de la pantalla 9ª) y guardar juntas en una misma coordenada (Figura 24).

Sucesivamente se van registrando y georefenciando la/s letrina/s de conejo/s con la sucesión de las 4ª a 9ª pantallas. Es muy importante no olvidar y guardar las posiciones del GPS (“Guardar”, abajo a la derecha).

Figura 25. Secuencia de finalización de SMART Mobile Letrinas

13ª pantalla. Cuando se haya acabado el recorrido, de por lo menos 750 metros, se finaliza el track y la patrulla. Para eso se pulsa **“Patrulla”** en el menú de debajo y se despliegan las opciones de “Finalizar / Fin”; “Pausa” (para interrumpir momentáneamente o por unos minutos el registro de letrinas); “Cambio de patrulla” (para modificar los datos iniciales) y “Estadísticas” (para consultar el tiempo y distancia recorrida, lo que es muy útil para cumplir con la metodología) (Figura 25 izquierda).

14ª. Una vez seguros de haber cumplido con la metodología, pulsar “Finalizar patrulla” y confirmar el fin de la patrulla dejando (en vez de clicar) el dedo encima de la opción “Si” (Figura 25 centro).

15ª. El GPS tomará la última posición, del final del track (Figura 25). Podría ocurrir que no se haya registrado ninguna letrina y solo se registraría en el SMART Mobile la coordenada inicial (pantalla 3ª) y final (15ª).

Figura 26. Secuencia de finalizaci3n de SMART Mobile Letrinas con la exportaci3n de los datos

16ª-17ª-18ª pantallas. Finalmente, solo queda consultar los datos en "Historia" (permite revisar el n3mero de letrinas registradas y la distancia recorrida) y "Exportar los datos" v3a SMART Connect a SMART Desktop donde se almacenan automaticamente. Y, "SMART Mobile proyecto Letrinas" estar3a preparado para el siguiente muestreo de letrinas (Figura 26).